
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 371.54

DOI 10.5281/zenodo.12771203

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ПРОПЕДЕВТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СКВЕРНОСЛОВИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ КЛАССНОГО ЧАСА

EDUCATIONAL AND PROPAEDEUTIC ACTIVITIES FOR THE PREVENTION OF PROFANITY OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN WITHIN THE HOMEROOM

ЗАХАРОВА ИННА ГЕННАДЬЕВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

Самарский государственный социально-педагогический университет.

ПАНИНА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА,

педагог-психолог,

Региональный социопсихологический центр Самарской области,

Школа №12 г.о. Самара.

ZAKHAROVA INNA GENNADIEVNA,

Candidat of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Samara State Socio-Pedagogical University.

PANINA ELENA VALERIEVNA,

Educator,

Regional socio-psychological center of Samara region,

Samara City District school № 12.

Статья посвящена проблеме раннего сквернословия у детей начального этапа обучения. С учетом возрастных особенностей младших школьников рассматриваются факторы, способствующие проникновению нецензурных слов в лексикон обучающихся начальной школы. Приводится пример организации деятельности по предупреждению сквернословия у младших школьников в формате классного часа. Подробно описываются эмоционально-поведенческий, когнитивный, рефлексивный этапы урока в формате классного часа. Анализируются результаты проведенных бесед на родительских собраниях, индивидуальных бесед с детьми, которые сквернословили, игр и квестов на классных часах.

The article is devoted to the problem of early profanity in children of the initial stage of education. Taking into account the age characteristics of younger schoolchildren, the factors contributing to the penetration of obscene words into the vocabulary of primary school students are considered. An example of the organization of activities to prevent profanity among younger schoolchildren in the classroom format is given. The emotional-behavioral, cognitive, and reflexive stages of the lesson are described in detail in the

classroom format. The results of conversations held at parent-teacher conferences, individual conversations with children who used foul language, games and quests at class hours are analyzed.

Ключевые слова: сквернословие, мат, вербальная агрессия, нецензурная брань, младшие школьники.

Key words: profanity, foul language, verbal aggression, obscene language, elementary school students.

Практика показывает, что проблема сквернословия становится актуальной уже в начальной школе, что связано с особенностями обучающихся младшего школьного возраста:

– Потребность самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе обучающегося;

– Первые школьные неудачи: сверххранное обучение до школы, амбиции родителей, которые не соотносятся с возможностями детей, боязнь ошибки, негативной оценки взрослых, отсутствие опыта преодоления трудностей, неверие в собственный успех. Это приводит к повышенному тревожному фону у обучающихся, низкой мотивации к учёбе, неусидчивости и уходу в себя, заниженной самооценке, снижению уверенности в собственные возможности.

– «Наклеивание» ярлыков на неуспевающих, отстающих обучающихся [7];

– Потребление «лёгкой» культуры, которая легко усваивается молодым поколением так как она не требует от ребёнка ни духовных затрат, ни умственных сил [2, с. 142];

– Этнопедагогические особенности воспитания у детей-мигрантов при их адаптации в условиях русскоязычной школы. Новое явление изучаемого языка выстраивается как подчёркивание «недостатков» и «неправильности» иной для них культуры, её непохожесть на собственную;

– Психологические травмы детей-мигрантов, связанные с переездом, потерей привычного образа жизни, переживанием «культурного шока» на новом месте, что влияет на их стиль поведения в обществе, который может варьироваться до серьёзных проблем с поведением, выражающихся в употреблении в речи сквернословия [1, с. 11];

– Проблема родного языка и речи в школе и в быту. Многие школьники осознают язык и речь как ценность, считают их отражением души народа, высказывают озабоченность чрезмерным упрощением современного языка, проникновением в него слишком большого числа иностранных слов, экспансией молодёжного жаргона, всё большим распространением мата [2, с. 136]. Учителю важно донести до обучающихся младших классов, что при усвоении нового слова вместе с ним усваивается новое понятие, а на его основе общественно выработанные нормы и признаки [4, с. 11].

Психологи определяют сквернословие как вербальную агрессию с использованием ненормативных, непристойных слов, выражений, ругательств, брани в детской среде [5]. В этом вопросе интересно санскритское понятие дхарма, которое объединяет в себе несколько терминов: добродетель, честность, нравственность, справедливость, питание. Верное поведение двигает нашу дхарму, раскрывает наше бытие на всех уровнях от физического, умственного до эмоционального, что приносит гармонию и согласие человека с самим собой. В теме нашего исследования младшего школьника [6].

Основной задачей воспитательно-пропедевтической работы в начальной школе является создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут, что должно восприниматься обучающимися именно как нормы и традиции поведения (ФОП НОО) [12].

Младший школьный возраст отмечен изменениями в деятельности ребёнка в рамках его внутренней мотивации. Обучающийся начинает ставить перед собой задачи для преодоления своих слабостей и формирования у себя лучших человеческих качеств [4, с.136].

Таким образом, целесообразно говорить о формировании уже в начальной школе эффективной профилактической среды по обеспечению безопасности жизнедеятельности обучающихся. В рамках организации деятельности по предупреждению и профилактике сквернословия у младших школьников предлагаем конспект урока в формате классного часа с анализом его этапов: эмоционально-поведенческий, когнитивный, рефлексивный. Цель эмоционально-поведенческого этапа – снятие эмоционально-агрессивных реакций, напряжения, ориентация на эмпатию, саморегуляцию обучающегося. Когнитивный этап направлен на формирование навыков культуры поведения и общения, конструктивного взаимодействия. Рефлексивный этап формирует чёткую негативную позицию обучающегося неприятия поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям. Данный этап помогает младшим школьникам оценить поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознать ответственность за свои поступки [5]. Отметим, что не всегда чётко прослеживается граница между этапами, которые взаимодействуют и дополняют друг друга.

Цель урока: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства уважения к закону и правопорядку, старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации.

Задачи:

Образовательные:

- Расширение знаний учащихся о вредных привычках (сквернословии), о старорусских ругательствах, о зооморфизмах в эмоционально-оценочной характеристике людей;
- Формирование у учащихся представления о пагубном влиянии сквернословия на здоровье.

Воспитательные:

- Развитие ответственности за формирование макро и микро коммуникаций, складывающихся в образовательной организации, понимания зон личного влияния на уклад школьной жизни;
- Формирование навыков здорового образа жизни;
- Воспитание отрицательного отношения к порокам человечества;
- Побуждение учащихся к нравственному самосовершенствованию;
- Формирование культуры речи, культуры поведения.

Организационные:

- Обеспечение психологического благополучия обучающихся в образовательном пространстве школы;
- Развитие умения работать в группах, работать со словарём, выполнять нейроупражнения по инструкции.

Информационные:

- Расширение знаний о пагубном влиянии сквернословия на здоровье, о духовно-нравственных ценностях и принятых в российском обществе правил и норм поведения.

Оборудование:

- Словарь В. Даля;
- Проектор, компьютер;

– Раздаточные карточки со словами старорусских ругательств (3 слова на команду из 4-х учащихся);

– Волшебный мешочек с игрушками зверей для игры с фразеологизмами.

Ход мероприятия:

Эмоционально-поведенческий этап.

Учитель: Добрый день, ребята. Посмотрите на доску. Эпиграфом нашего урока станет русская пословица «От гнилого сердца и гнилые слова». Как вы понимаете эту пословицу?

Обучающийся 1: Если человек злой, то и говорит он плохое, недоброе.

Обучающийся 2: Человек говорит плохо обо всех, у него нехорошие мысли, он плохо думает об окружающих.

У: Поблагодарим ребят за ответы. Здесь уместно вспомнить сказку Ш. Перро «Фея» про двух девушек. У девушки, говорящей доброжелательно и сердечно, из уст падали розы. А у девушки, говорившей грубо, изо рта появлялись жабы и змеи. Ребята, как вы думаете, как прозвучит тема сегодняшнего урока?

О: Гнилые слова.

У: Как вы понимаете это?

О: плохие, обидные, неприличные слова.

У: Совершенно верно. Тема нашего урока – сквернословие. Артём, предлагаю тебе найти в словаре В. Даля слово «сквернословие» и прочитать вслух его определение. Класс, предлагаю вспомнить правила работы со словарём. Маша, напони их, пожалуйста.

Маша: В словаре все слова идут в алфавитном порядке. Нам нужно найти слово «сквернословие». Мы ищем букву «С». Слова на эту букву тоже напечатаны в алфавитном порядке.

У: Спасибо, Машенька. Возвращаемся к Артёму.

Артём: Сквернословить, вести непристойные, заторные, постыдные речи; срамно, похабно ругаться [5].

У: Следовательно, речь пойдёт о непристойных словах, ругательствах, нецензурных словах, мате или, как говорят учёные, матах. Как вы думаете, почему люди ругаются, используют такие слова?

О 1: Люди ругаются, чтобы оскорбить другого человека.

О2: Чтобы сделать больно, задеть, ранить.

У: А вы слышали, что мат используют ваши ровесники? Почему?

О3: Да, слышал. Некоторые мои одноклассники матерятся, чтобы казаться взрослее, увереннее в себе.

У: Спасибо всем за ответы. Предлагаю к просмотру видеоролик [10].

У: Предлагаю обсудить видеоролик. На что ученые воздействовали?

О1: Учёные воздействовали звуком на соль и воду.

У: В чём заключался эксперимент?

О2: Соль и вода под воздействием звука вибрировала, принимала разные формы.

У: Что заметили учёные?

О3: Учёные заметили, что хотим мы этого или нет мы подстраиваемся под другого человека, под его положительные и отрицательные стороны.

У: Из ролика мы понимаем, что воспроизводимые человеком звуки влияют на другого человека. Здесь мне также хотелось бы вспомнить 7 правил чистоты. Об этих правилах говорят мудрецы на Востоке. Первое правило это чистота рук. Как вы думаете, речь идёт о гигиене? Давайте поразмышляем.

О1: Речь идёт о честности. Есть выражение «этот человек нечист на руку».

О2: А ещё, например, дрессировщик заходит в клетку к животному и показывает руки, что у него нет оружия.

У: Первое правило о чистоте рук говорит о том, чтобы не брать лишнего, чужого. Второе правило это чистота глаз. О чём это?

О: Я считаю, что здесь говорится о том, чтобы мы могли созерцать красоту, чтобы беречь глаза от зависти, злости.

У: Третье правило повествует о чистоте тела и одежды. Здесь как раз нам указывают на гигиену, опрятный вид. Четвёртое правило – чистота мыслей. Как вы понимаете это правило?

О: Есть дети, которые не могут выразить свои мысли. Мария Ивановна нам постоянно говорит, что при ответе многие ученики говорят слова паразиты, например, ну, типа, так сказать. Нужно стремиться говорить чисто, без слов-паразитов.

У: Пятое правило – чистота души и сердца. О чём нам сообщают восточные мудрецы в этом правиле?

О: Мудрецы сообщают о доброте. Если ты добр, то и твои сердце и душа чисты, с тобой хотят дружить, общаться.

У: Согласна. Шестое правило – чистота рта. Как вы понимаете это правило?

О: Не ругаться, не употреблять бранных слов.

У: А ещё нужно беречь себя от многословия. Последнее правило подразумевает чистоту ушей. На что нам намекает данное правило?

О: Это говорит о том, чтобы не подслушивать чужие разговоры.

У: Седьмое, последнее правило учит нас ограждать наш слух от сквернословия, сплетен и пустых разговоров [9]. Советую обратить внимание на эти правила. А теперь я объявляю физ. минутку. Встаём и проверим, как работают наши полушария мозга.

Физкультминутка (делаем первые 3 упражнения, представленные видео) [11].

У: Отдохнули, продолжаем. А как же относится церковь к сквернословью? Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Егда кто матерными словами ругается, тогда у престола Господня Мати Божия данный Ею молитвенный покров от человека отнимает [12]. Как вы понимаете данное высказывание?

О: Святые нам не помогают, если мы себя плохо ведём и ругаемся.

У: Ты прав, молодец. Каждая мама переживает за своего ребёнка. Бывает так, что ребёнок становился грубым и колючим. У наших прабабушек даже был такой шёпоток. Уйди, Грубея, поди на Пелагею, с Пелагеи на Коляна, с Коляна на Ивана. Предлагаю его произнести на манер скороговорки.

У: У вас здорово получается. Хочется отметить, что административный Кодекс Российской Федерации нецензурную брань в общественных местах рассматривает как правонарушение, которое карается штрафом или административным арестом до 15 суток.

Эмоционально-поведенческий этап представленного конспекта информативен, снимает напряжение у младших школьников, настраивает обучающихся на открытый диалог, нацеливает их на эмпатию, самоанализ и размышления о поведении окружающих.

Когнитивный этап.

У: Мы рассмотрели разные точки зрения на сквернословие со стороны сказок, взглядов исследователей, восточной мудрости, церкви, закона. Как же наши предки справлялись с нахлынувшими чувствами, эмоциями? У них тоже были свои «словечки». Предлагаю поиграть в переводчиков. Разделяемся на команды по 4 человека. Каждой команде предлагается по 3 слова. Ваша задача за 1 минуту дать ваш перевод.

- Баляба – рохля, разиня (арх.)
- Басалай – грубиян (от «баса» и «лай») – «красиво лаяться» (волог.)
- Бобыня – надутый, чванливый (тул., влад.)
- Ерохвост – задира, спорщик (нар.)

- Захухря – нечёса, неряха, растрепа (кал., ряз.)
- Кащей – жадный (стар.)
- Киселяй – вялый (пск., твер.)
- Колоброд – шатун, бездельник (нар.)
- Лежака – лентяйка (ворон.)
- Любомудр – любящий мудрствовать, затейный
- Мордофиля – чванливый дурак (стар.)
- Моркотник – человек без понятия (лешукон.)
- Коломесь – вздор говорящий (нар.)
- Колупай – мешковатый, медлительный (нар.)
- Маракуша – противный человек (кандалакш.)
- Михрютка – неуклюжий, неловкий (диал.)
- Насупа – угрюмый, хмурый (диал.)
- Пехтюкь – неповоротливый, обжора (пск., твер.) [13].

Командная работа. Ребята читают свою интерпретацию. Если она не совпадает по значению, наводящими вопросами учитель корректирует ответы детей.

У: Ребята, как вы видите, такие слова очень смешные и не обидные. У меня в руках волшебный мешочек. В нём спрятаны разные животные. Ваша задача достать из мешочка животное и подобрать к нему сравнение. Если ученик затрудняется, то возможна помощь одноклассников. Начинаем игру:

Лис (а)	Хитрый, как лис
Медведь	Неуклюжий, как медведь
Обезьяна	Гримасничает (кривляется), как обезьяна
Осёл	Упрямый, как осёл
Рыба	Нем, как рыба
Свинья	Толстый, как свинья
Собака	Преданный (злой), как собака
Уж (змея)	Изворотливый, как уж (змея)
Хамелеон	Двуличный, как хамелеон
Черепаша	Медлительный, как черепаха

Когнитивный этап урока включает командные игры, направленные на совместную деятельность обучающихся, на формирование коммуникативных навыков и навыков культуры поведения. Младшие школьники учатся согласовывать и организовывать собственные действия, структурировать, анализировать и синтезировать информацию. Подчеркнём их высокую замотивированность в решении поставленных учителем задач.

Рефлексивный этап.

У: Наш урок подходит к концу. Подведём итоги. Ребята, что вас больше всего удивило на уроке? Что нового вы для себя открыли? Что больше всего понравилось? Согласны ли вы с точкой зрения на сквернословие со стороны сказок, взглядов исследователей, восточной мудрости, церкви, закона?

Запишем домашнее задание. Их будет два. Домашнее задание выполняем по желанию. Первое задание: сделайте схему «С помощью каких сфер мы сегодня раскрыли понятие сквернословие». Задание два. При выполнении задания вы были распределены на группы по 4 человека и вам были предложены старорусские ругательства. Нарисуйте иллюстрацию к любому старорусскому слову так, чтобы мы догадались, о чём идёт речь. Спасибо за урок. Все ребята были сегодня активны, я вами горжусь.

Рефлексивный этап формирует чёткую позицию обучающегося неприятия употребления нецензурных слов. Младшие школьники согласны, что подобное поведение причиняет физический и моральный вред одноклассникам и окружающим людям. Данный этап помогает младшим школьникам оценить поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознать собственную ответственность за свои поступки, поведение, речь.

Воспитательно-пропедевтическая деятельность по профилактике сквернословия у младших школьников не ограничивается одним классным часом. Были проведены серии бесед на родительских собраниях, индивидуальные беседы с детьми, которые сквернословили, игры и квесты на классных часах. Результатами подобной работы стали: комфортная атмосфера в классе, сокращение использования детьми в речи ненормативной лексики, взаимодействие одноклассников с детьми, которые сквернословили. Поднятый нами аспект требует систематической работы всего педагогического состава и включает комплекс внутришкольных мероприятий, систему классных часов, индивидуальные и групповые беседы, просветительскую работу среди родителей, систему тематических бесед на родительских собраниях, общешкольных лекториев, индивидуальных и групповых консультаций со школьным психологом и педагогами. Авторы статьи видят дальнейшую перспективу работы над данной проблемой в разработке программы психологического сопровождения младших школьников по коррекции и профилактике сквернословия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Жукова Т.А. Исследовательское пространство перспектив развития мультикультурного образования в России. Монография. СПб.: Астерион. 2015. 160 с.
2. Никандров Н.Д. Россия: социализация и воспитание на рубеже тысячелетий. М.: Педагогическое общество России. 2000. 304 с.
3. Березин Ю.Н., Захарова И.Г. Конструирование содержания обучения по лингвистическим дисциплинам в начальных классах. Самара: Издательство СГСПУ. 2004. 115 с.
4. Педагогика / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. М.: Школа-Пресс. 2000. 512 с.
5. Дубровина Д.А. Сквернословие у подростка: сущность, особенности и психолого-педагогическая пропедевтика // Педагогическое образование в России. 2015. №9. С. 52-56.
6. Сахаджа Йога. Что такое дхарма // Наука и религия. №10. 2019. С. 54-57.
7. Соколик В., Кукареко Т. Теория успеха // Обруч. 2022. С. 36-37.
8. Гумеров П. Безобидно ли сквернословие? URL: <https://pravoslavie.ru/put/080522004557.htm> (дата обращения: 09.06.2024).
9. Захарова Н. На востоке существует 7 правил чистоты. URL: <https://econet.ru/articles/82692-na-vostoke-suschestvuet-7-pravil-chistoty> (дата обращения: 09.06.2024).
10. Кармазина Ю. У всего есть вибрация, у человека в том числе. URL: <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=nUEdlvLleQ4> (дата обращения: 09.06.2024)
11. Матвиенко Ю. 10 упражнений по нейрогимнастике. URL: https://www.youtube.com/watch?v=NF7ZxvJp_UE (дата обращения: 09.06.2024).
12. ФОП начального общего образования. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400807193> (дата обращения: 09.06.2024).
13. Den_I_Ven. Старорусские обзывательства и старинные ругательства Древней Руси. URL: <https://www.liveinternet.ru/users/3780265/post286067750> (дата обращения: 09.06.2024).

© Захарова И.Г., Панина Е.В., 2024.